

Проблемы применения товарных номенклатур в международной торговле на примере группы 56 ТН ВЭД ЕАЭС «Нетканые материалы»*

Жиряева Е. В. *, Кольцова В. Г.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *zhiryaeva-ev@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье исследуются проблемы применения Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Выделены проблемы: отставание Гармонизированной системы классификации и кодирования товаров от развития технологий; несогласие стран с решениями Комитета по Гармонизированной системе; ошибки в текстах; сложности с имплементацией классификационных решений ФТС и ЕЭК. Расхождения в классификации ведут к искажению зеркальной статистики внешней торговли и дают возможность выявления товаров «риска» и «прикрытия». Цель работы состояла в сопоставлении импорта Российской Федерацией нетканых материалов группы 56 из трех стран — основных экспортеров на уровне товарных позиций и субпозиций. Проверялась гипотеза: поскольку группа 56 не является ведущей в объеме импорта, значимых расхождений в зеркальной статистике выявлено не будет. Метод исследования: сопоставление данных об импорте России из страны-торгового партнера и соответствующих данных об экспорте страны — торгового партнера в Россию. Источник данных: Trade Map Международного торгового центра. Рассматривались товарные позиции 5602 (войлок и фетр) и 5603 (нетканые материалы), включающие близкие по структуре и свойствам товары, а также 5607 — бечевки, веревки, канаты и тросы. Импорт этих товаров идет как из европейских, так и из азиатских стран. Однако только при импорте с азиатского направления — из Китая — обнаружилось расхождение в зеркальной статистике. Показано, что товаров «риска» (т. п. 5602) было ввезено в Россию из Китая в 9 раз меньше, чем экспортировано из Китая, а товаров «прикрытия» (т. п. 5603) ввезено из Китая на 5% больше, чем экспортировано Китаем. Субпозиция веревок, канатов и тросов из синтетических волокон (570650) также представляет собой товары риска, импорт которых в 3 раза меньше экспорта из Китая. Установлено несколько товарных позиций «прикрытия», включающих аналогичные товары с более низкой ставкой пошлины. Сопоставление пошлин показало, что основной причиной ошибок классификации, ведущих к искажению зеркальной статистики, является намеренно неправильный выбор кода при наличии близких альтернатив, позволяющий снизить таможенный платеж. Гипотеза о том, что группа 56 не покажет значимых расхождений в зеркальной статистике, не подтверждена.

Ключевые слова: гармонизированная система описания и кодирования товаров, товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, классификация, товарная позиция, нетканые материалы, экспорт, импорт

Для цитирования: Жиряева Е. В., Кольцова В. Г. Проблемы применения товарных номенклатур в международной торговле на примере группы 56 ТН ВЭД ЕАЭС «Нетканые материалы» // Управленческое консультирование. 2021. № 10. С. 46–53.

* Статья подготовлена в рамках публикации материалов Межвузовской научно-практической конференции «ТН ВЭД: экспертиза, идентификация, классификация».

Problems of Commodity Nomenclatures Implementation in the International Trade on the Example of Chapter 56 “Nonwovens” of the EAEU Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity

*Elena V. Zhiryayeva**, *Valentina G. Koltsova*

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; *zhiryayeva-ev@ranepa.ru

ABSTRACT

The article examines the problems of using the Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity. The following problems are highlighted: the lag of the Harmonized Commodity Description and Coding System from the development of technologies; disagreement of countries with the decisions of the Harmonized System Committee; mistakes in texts; difficulties with the implementation of the classification decisions of the Federal Customs Service and Eurasian Economic Commission. Discrepancies in classification lead to distortion of mirror statistics of foreign trade and make it possible to identify “risk” and “cover” goods. The purpose of the work was to compare the imports by the Russian Federation nonwovens of chapter 56 from three countries — the main exporters at the level of commodity headings and subheadings. The hypothesis was tested: since chapter 56 is not the leading one in the volume of imports, there will be no significant discrepancies in the mirror statistics. Research method was comparison of data on Russian imports from a trading partner country and corresponding data on exports of a trading partner country to Russia. Data source is Trade Map of the International Trade Center. Headings 5602 (felt) and 5603 (nonwovens) were considered, which include goods that are similar in structure and properties, as well as heading 5607 — twine, cordage, ropes and cables. These goods are imported from both European and Asian countries. However, only when importing from the Asian direction — from China — discrepancies in the mirror statistics were found. It is shown that goods of “risk” (heading 5602) were imported into Russia from China in 9 times less than exported from China, and goods of “cover” (heading 5603) were imported from China by 5% more, than exported by China. The subheading of twine, cordage, ropes and cables made of synthetic fibers (570650) also represents risk goods, imports of which are 3 times less than exports from China. There are several cover headings that include similar goods with a lower duty rate. Comparison of duties showed that the main reason for classification errors leading to distortion of mirror statistics is the deliberately wrong choice of the code in the presence of close alternatives, which allows to reduce the customs payment. The hypothesis that group 56 will not show significant discrepancies in mirror statistics has not been confirmed.

Keywords: Harmonized Commodity Description and Coding System, Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity, classification, heading, nonwovens, export, import

For citing: Zhiryayeva E. V., Koltsova V. G. Problems of Commodity Nomenclatures Implementation in the International Trade on the Example of Chapter 56 “Nonwovens” of the EAEU Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity // Administrative consulting. 2021. N 10. P. 46–53.

Введение

По мнению авторов, существует несколько проблем применения товарных номенклатур в международной торговле.

Первая состоит в устаревании существующих и быстром появлении новых технологий. Эта проблема частично снимается пересмотром Гармонизированной системы (далее — ГС). Так, в редакции 2022 г. будут отражены беспилотные летательные аппараты, 3D принтеры, электронные сигареты. Однако некоторые из этих товаров (плацебо, смартфоны), как представляется, появятся с большой задержкой, а некоторые технологии (электронная книга) успевают устареть, так и не обрета приемлемого отражения в ГС.

Вторая проблема состоит в том, что не все страны применяют ГС в полном объеме. Можно указать случаи, когда страна подает нотификацию о неприменении от-

дельных решений по классификации Комитета по ГС. На сайте Всемирной таможенной организации (ВТамО) в виде отдельного списка отражены нотификации России о неприменении решений по гарнитуре «Bluetooth», кормам для животных, дронам. В то же время из публикации Федеральной таможенной службы России (ФТС) известно, что таможенная служба страны не классифицирует полный комплект частей для сборки автомобиля по Основному правилу интерпретации (ОПИ) 2а, несмотря на решение Комитета по ГС. Такая нотификация не отражена в указанном списке¹.

Не всегда страны обновляют свое законодательство одновременно со вступлением в силу новой редакции ГС. Так, например, в Украине 12 августа 2020 г. на заседании правительства был одобрен законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс страны, в п. 197.18 ст. 197. Изменены коды племенных чистопородных животных в «Украинской классификации товаров ВЭД» (УКТ ВЭД)². Проект был разработан с целью приведения в соответствие указанных в налоговом кодексе кодов УКТ ВЭД с кодами таможенного тарифа Украины. В п. 197.18 ст. 197 налогового кодекса субпозиции 0101 10 заменены на 0101 21. Таким образом, только теперь налоговый кодекс Украины начал оперировать кодами (субпозиция 0101 21), которые присутствуют в Номенклатуре ГС с 2012 г.

Об ошибках в Номенклатуре пишут многие авторы. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее — ТН ВЭД ЕАЭС) воспроизводит и ошибки, которые есть в Комбинированной Номенклатуре ЕС (далее — КН). Например, в КН контейнеры для транспортировки радиоактивных веществ, имеющие свинцовое покрытие, встречаются дважды в подсубпозициях 7806 00 10 и 8609 00 10.

В первой из них назначением контейнеров является транспортировка и хранение, во второй — транспортировка. Различие между двумя товарными позициями существует только в одном слове «storage». Те же подсубпозиции присутствуют в ТН ВЭД ЕАЭС. Контейнеры под субпозиции 7806 00 100 0 предназначены для радиоактивных материалов, а контейнеры под субпозиции 8609 00 100 0 — для радиоактивных веществ [3]. Разница между «материалами» и «веществами» едва ли имеет значение, так как в исходном тексте КН используется общий термин «materials».

Еще один проблемный вопрос классификации возникает в связи с тем, что во внешнеэкономической деятельности инструменты поиска кода на основе ключевых слов интегрированы в системы управления товарными потоками [1]. Оказывается, что «волевые» решения о классификации ФТС или ЕЭК не встроены в сложившиеся технологии подбора кода. Кроме того, классификационные решения ЕЭК и ФТС часто описывают товар общими словами, ссылаются на ОПИ формально, без объяснений, не уточняя номера примечания, если решение принимается по ОПИ 1, с указанием только четырех цифр кода товарной позиции. В исследовании, проведенном Е. В. Жиряевой и В. Н. Наумовым, делается вывод, что решения о классификации ФТС «должны иметь механизмы имплементации, иначе они будут игнорироваться существующими в таможенном деле программными системами» [2].

Невольные или намеренные расхождения в классификации ведут к искажению зеркальной статистики внешней торговли и дают возможность выявления товаров «риска» и «прикрытия». По мнению Аналитического управления ФТС России, за последние пятнадцать лет такие расхождения в России значительно сократились,

¹ List of HS Committee decisions which WCO Members and HS Contracting Parties can apply (21 February 2020) [Электронный ресурс]. WCO. URL: <http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/Nomenclature/instruments-and-tools/classification-decisions/harmonized-system-committee-decisions/application-of-hsc-decisions-Ntifications-en.pdf?la=en> (дата обращения: 20.10.2021).

² Справка по товару УКТ ВЭД. QDProfessional [Электронный ресурс]. URL: <https://www.qdpro.com.ua/goodinfo> (дата обращения: 20.10.2021).

однако проблема сохраняется¹. Первые исследования зеркальной статистики строились на основе методик Института проблем рынка РАН и методики ФТС [4]. На сегодня поисковые системы в области международной торговли позволяют любому исследователю зеркально сопоставлять данные об экспорте и импорте любой пары таможенных служб стран на уровне субпозиции.

Метод и объект исследования

Наши предыдущие исследования на основе данных Trade Map Международного торгового центра показали, что расхождения в зеркальной статистике встречаются нечасто [4]. Это исследование строилось от общего к частному. Были отобраны пять групп по ГС с наибольшими объемами импорта, для каждой из этих групп были определены три основные страны — экспортера. Затем определялись основные экспортеры на уровне товарных позиций. Такой анализ, проведенный по пяти группам, выявил только две товарные позиции, по которым, на первый взгляд, имелись расхождения в зеркальной статистике [Там же]. Дальнейшее исследование этих расхождений методом временных рядов показало, что значимые различия имеются только по одной товарной позиции (3918 — напольные покрытия), причем экспорт всегда превышал импорт при ввозе из Китая, в то время как при ввозе из Бельгии имелись и отрицательные расхождения.

Эта работа показала, что расхождения в зеркальной статистике не являются всеобъемлющими. Однако есть вероятность, что расхождения носят частный характер и требуют анализа на более глубоких уровнях детализации.

Цель работы — провести сопоставление импорта Российской Федерацией нетканых материалов группы 56 из трех стран — основных экспортеров на уровне товарных позиций и субпозиций. Рассматривался 2018 г. Источник данных: Trade Map Международного торгового центра². Гипотеза работы: поскольку группа 56 не является ведущей в объеме импорта, значимых расхождений в зеркальной статистике выявлено не будет.

Результаты и обсуждение

Основными экспортерами нетканых материалов в Российскую Федерацию являются Китай и Беларусь. Третьим экспортером в 2018 г. была Германия.

Товарные позиции 5602 (войлок и фетр) и 5603 (нетканые материалы), включающие близкие по структуре и свойствам товары, сильно различаются по ставке таможенной пошлины (10 и 5% соответственно). Поскольку товар является преференциальным, ставка пошлины, применяемая к Китаю в рамках системы преференций ЕАЭС, составляет 7,5% по товарной позиции 5602 и 3,75% по 5603 (за исключением клеенки).

Случай указанных двух товарных позиций хорошо известен и используется как учебный пример товаров «риска» и «прикрытия». С большой вероятностью в таможнях европейской части страны существуют профили риска по товарной позиции 5602, так как больших отклонений в зеркальной статистике при экспорте из Германии не установлено.

Отклонения при поставках из Беларуси, с которой торговля ведется свободно, также незначительные (–8% по 5602 и –7% по 5602).

¹ Константинов А. Откуда расхождения в данных о внешней торговле // РБК. 18 июня 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/18/5d07b0479a794756ffabd7a4> (дата обращения: 20.10.2021).

² [Электронный ресурс]. URL: <https://trademap.org/Index.aspx> (дата обращения: 20.10.2021).

Однако в торговле с Китаем риски продолжают существовать. Объем декларирования товаров в позиции 5602 занижен в 9 раз (табл.).

Сходство между двумя товарными позициями состоит в том, что оба типа холстов (5602 и 5603) могут быть получены иглопробивным способом. Пояснения указывают, что если иглопробиванию подвергается холст волокон, не имеющий текстильной основы, товар относится к товарной позиции 5602. Если же, помимо иглопробивания, присутствуют другие типы связывания, товары классифицируются в товарной позиции 5603. Примеры приведены на рис. 1.

Холст на рис. 2. соединен иглопробиванием и термоскреплением, что позволяет отнести его к товарной позиции 5603. Термоскрепление — процесс, при котором волокнистый холст из термоплавких волокон скрепляется путем высокотемпературного воздействия с давлением или без него. Однако этот способ соединения невозможно распознать без экспертизы.

В группе 56 большие расхождения в торговле с Китаем наблюдаются также по товарной позиции 5607, включающей различные типы веревок. При экспорте из Китая на сумму 8,955 млн долл. импорт в Россию зарегистрирован на уровне 5,052 млн долл. Наибольшая разница наблюдается в торговле веревками, канатами и тросами из нейлона, прочих полиамидов, полиэфиrow, других синтетических волокон, но не полиэтилена и полипропилена (субпозиция 570650). Эта субпозиция преобладает в экспорте из Китая по товарной позиции 5607 и составила 5,132 млн долл. в 2018 г.

Таблица

Зеркальная статистика 2018 г. экспорта и импорта товаров позиций 5602 и 5603, экспорт из Китая, тыс. долл.

Table. Mirror statistics of 2018 exports and imports of goods items 5602 and 5603, exports from China, thousand US dollars

Товарная позиция	Содержание	Экспорт Китая	Импорт России	Разница
5602	Войлок или фетр (в ГС используется один термин felt), независимо от пропитки или покрытия	15 784	1708	-824%
5603	Нетканые материалы, независимо от пропитки или покрытия	47 662	52 272	9%

Источник: [Электронный ресурс]. URL: <https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c643%7c%7c56%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1> (дата обращения: 16.04.2021).

5602 — фетр, иглопробивание холста волокон без текстильной основы

5603 — иглопробиванию подвергается холст из нитей

Рис. 1. Примеры товаров товарных позиций 5602 и 5603
Fig. 1. Commodity Item Examples 5602 and 5603

Рис. 2. Пример войлока, полученного иглопробиванием, совмещенным с термоскреплением
 Fig. 2. Example of needled felt combined with thermal bonding

Импорт России расходится с данными экспорта в 3,4 раза (1,552 млн долл.).

Отметим, что товары 5607 облагаются довольно высокой ввозной пошлиной — 10% по сравнению с импортной продукцией из Китая — 7,5%, так как действует ставка режима наибольшего благоприятствования (РНБ). Эта ставка ниже, чем при стандартном режиме, она применяется в отношении товаров всех стран — членов ВТО и государств, заключивших с Китаем соглашения о соблюдении РНБ.

Конкурирующей является товарная позиция (т. п.) 5911 текстильных изделий технического назначения, куда, согласно примечанию 7 к группе 59, включаются шнуры и аналогичные изделия, используемые в промышленности как уплотнительные или прокладочные материалы. Некоторые примеры деклараций по коду 5911 90 900 0 показывают отличительные свойства канатов и веревок технического назначения, которые, если бы не сфера их применения, могли быть отнесены к 5607:

- уплотнительный шнур на основе прографиченного волокна;
- шнур из текстильного волокна пропитан или покрыт графитом или тефлоном для уплотнения камер промышленных насосов;
- сальниковая набивка — плетеный шнур квадратного сечения, пропитанный вазелином, для уплотнения и смазки, для гидравлических насосов;
- шнур на основе акрилового волокна высокой чистоты и антифрикционной пропитки, температура применения $-100/+250^{\circ}\text{C}$, pH среды 2–12, скорость скольжения 12 м/с;
- шнур-чулок полиэфирный, основное назначение — электроизоляция и защита токоведущих жил.

Ставка пошлины в т. п. 5911 — 5%, но приведенные примеры классификации можно считать правильными.

Кроме того, веревки и шнуры могут классифицироваться в группах нитей и тканей (54, 55 для химических волокон и нитей). Примечание 3 к разделу ХІТН ВЭД ЕАЭС устанавливает различия между нитями и веревками, которые определяются линейной плотностью нитей.

В частности, по субпозиции 5404 90 (ставка пошлины 5%) декларированы нити на катушках полипропиленовые, крученые, которые применяются для изготовления рыболовного шнура. При этом определяющим признаком для отнесения товара к товарной позиции 5404 является линейная плотность — не более 10000 дтекс (1 г/м). В декларациях на подобные товары линейная плотность указана не была. Рыболовные шнуры, которые обычно относят к товарной по-

зиции 5607, имеют линейную плотность 50 000 дтекс (5 г/м). Это значит, что если товар представляет собой рыболовный шнур, необходимым условием его описания должна быть линейная плотность. В то же время шнур, оснащенный поплавками, может считаться изделием товарной позиции 5609, ставка таможенной пошлины по которой 5%.

Некоторые шнуры и бечевки мы находим в товарной позиции 3916 — мононити, со ставкой пошлины 6,5%, что совершенно неправильно, например: 391620 0000 — бечевки плетеные из синтетических волокон (полипропилена), линейная плотность более 5 г/м.

Упомянем также подсубпозицию прочих изделий из пластмасс (392690 9709) (ставка пошлины 6,5%), где встречаются такие товары:

- шнуры для щеток из полипропилена со стальными элементами, предназначены для хозяйственно-бытовых нужд;
- полиэфирный шнур используется для фиксации аварийных плотов, для гражданских вертолетов;
- шнур из полимерных волокон, предназначен для крепления покрытия бассейна.

Таким образом, позициями «прикрытия» для веревок и шнуров можно считать облагаемые меньшими пошлинами товарные позиции 5404 и 3926.

Выводы

В статье обсуждается ряд проблемных вопросов классификации товаров в международной торговле: отставание номенклатуры от уровня технологического развития; не вполне единообразное применение ГС в разных странах; ошибки в текстах национальных тарифно-статистических номенклатур; сложности с имплементацией классификационных решений в практику декларирования; искажения зеркальной статистики из-за ошибок и различий в подходах к классификации.

Последняя проблема является предметом изучения статьи. Предполагалось, что расхождения в зеркальной статистике, хотя и не являются всеобъемлющими, могут носить частный характер и проявляться на более глубоких уровнях детализации.

Найденные расхождения касаются торговли с Китаем. На примере двух товарных позиций, включающих похожие товары, облагаемые различными пошлинами, показано, что товаров «риска» (товарная позиция 5602) было ввезено в Россию из Китая в девять раз меньше, чем экспортировано из Китая, а товаров «прикрытия» (товарная позиция 5603) ввезено из Китая на 5% больше, чем экспортировано Китаем.

Субпозиция веревок, канатов и тросов из нейлона, прочих полиамидов, полиэфиров, других синтетических волокон (товарная субпозиция 5706 50) также представляет собой товары риска, импорт которых в три раза меньше экспорта из Китая. Установлено несколько товарных позиций «прикрытия», включающих аналогичные товары с более низкой ставкой пошлины.

Гипотеза о том, что группа 56, не дающая больших объемов импорта, не покажет значимых расхождений в зеркальной статистике, не подтверждена.

Литература

1. Андреева Е. И., Суглобов А. Е. Искусственный интеллект: перспективы цифровизации таможенных технологий // Russian Journal of Management. 2019. Т. 7. № 2. С. 1–5.
2. Жиряева Е. В., Наумов В. Н. Метод анализа текстов при тарифной классификации товаров в таможенном деле // Программные продукты и системы. 2020. № 3 (33). С. 538–548.
3. Жиряева Е. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие. СПб. : ИЦ «Интермедия», 2020. 240 с.

4. Naumov V. N., Zhiryayeva E. V., Naumov P. V. The Analysis of Customs Mirror Statistics of Foreign Trade of Russia, Represented by Time Series // Conference of Open Innovations Association, Fruct, N 26, 2020. P. 611–616.

Об авторах:

Жиряева Елена Васильевна, профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, доцент; zhiryayeva-ev@ranepa.ru

Кольцова Валентина Георгиевна, доцент кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат технических наук; koltsova-vg@ranepa.ru

References

1. Andreeva E. I., Suglobov A. E. Artificial intelligence: prospects for digitalization customs technologies // Russian Journal of Management. 2019. Vol. 7. № 2. P. 1–5. (In rus).
2. Zhiryayeva E. V., Naumov V. N. Text analysis method for tariff classification goods in customs // Software products and systems [Programmnye produkty i sistemy]. 2020. N 3 (33). P. 538–548. (In rus).
3. Zhiryayeva E. V. Commodity nomenclature of foreign economic activity. Tutorial. SPb.: IC “Intermedia”, 2020. 240 p. (In rus).
4. Naumov V. N., Zhiryayeva E. V., Naumov P. V. The Analysis of Customs Mirror Statistics of Foreign Trade of Russia, Represented by Time Series // Conference of Open Innovations Association, Fruct, N 26. 2020. P. 611–616.

About the authors:

Elena V. Zhiryayeva, Professor of the Chare of Economics of North-West Institute of Management, Branch of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (EcoNomics), Associate Professor; zhiryayeva-ev@ranepa.ru

Valentina G. Koltsova, Associate Professor of the Chare of Customs Administration of North-West Institute of Management, Branch of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Technical Science; koltsova-vg@ranepa.ru